

bijzondere procedure toepassing te doen vinden. Ook uit een oogpunt van prestige is hier uiteraard alles voor te zeggen. Soortgelijke overwegingen gelden ten opzichte van de oprichters van het Instituut, bij wie zich overigens nog de volgende omstandigheid voordoet. De oprichters zijn van het oogenblik van oprichting af tevens lid van het Instituut. Zij zouden dat lidmaatschap verliezen bij de inwerkingtreding der wet, ingevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 16, zoodat het Instituut van dat tijdstip af zonder leden zou zijn, hetgeen natuurlijk niet wel mogelijk is. Om hieraan tegemoet te komen, bepaalt het slot van dit artikel, dat de inschrijving dezer oprichters geacht wordt te hebben plaats gehad op het tijdstip van inwerkingtreding der wet.

Artikel 79. Dit artikel geeft een regeling ten aanzien van de eerste ledenvergadering van het Instituut, welke door de Commissie voor de Toelating wordt bijeengeroepen. In deze vergadering worden de namens het Instituut in de verschillende organen zitting hebbende leden aange-
wezen.

Artikel 80. De Commissie voor de Toelating bestrijdt de uitgaven van zichzelf en van de Commissie van Beroep uit de bij de aanvragen ingezonden gelden; het saldo van de ontvangsten en uitgaven komt ten bate of ten laste van het Instituut, zulks in overeenstemming met het beginsel, nedergelegd in artikel 53 van het ontwerp.

Ook de artikelen 81 en 82 kwamen reeds eerder ter sprake. De voor de Commissie voor de Toelating en de Commissie van Beroep voorgeschreven procedure wordt hier, wat de hoofdzaken betreft, van overeenkomstige toepassing verklaard ten aanzien van den Raad van Beheer en den Raad van Beroep, welke organen zullen hebben rekening te houden met hetgeen door de beide genoemde Commissies in het algemeen is beslist omtrent de waarde van de aan de beoordeeling dier Commissies onderworpen diploma's of examens, zulks teneinde zooveel mogelijk uniforme opvattingen daaromtrent te bevorderen.

Artikel 83. Tenslotte diende in de overgangsbepalingen rekening te worden gehouden met de belangen van hen, die, ofschoon zij wegens het niet voldoen aan de vereischten, in artikel 66 genoemd, niet voor inschrijving in het register in aanmerking kunnen komen, toch op grond van voorafgaande studie zekere aanspraken zullen kunnen doen gelden op een bijzondere behandeling terzake van hun eventuele toelating in de toekomst. Van degenen, die bewijzen kunnen overleggen, dat zij in bepaalde onderdeelen van de studie, welke voor de nieuwe examens van het Instituut noodig zal zijn, behoorlijk onderlegd zijn, mag niet geveerd worden, dat zij zich wederom volledig aan die examens onderwerpen. In artikel 83 is daarom bepaald, dat de Raad van Beheer, wanneer daartoe aanleiding bestaat, voor bepaalde onderdeelen van bedoelde examens vrijstelling zal kunnen verleenen. De Raad zal daartoe zoowel ambtshalve als op verzoek van belanghebbenden kunnen overgaan. De voorgestelde bepaling zal het tevens mogelijk maken, dat zij, die zich thans voor het examen eener bestaande vereeniging voorbereiden, die voorbereiding kunnen voltooien, zonder dat daarvoor verrichte arbeid ten aanzien van hun aanspraken op een toekomstige inschrijving in het register vergeefs zal zijn geweest. De vrijstellingen zullen, gelijk de bepaling doet zien, niet slechts kunnen worden verleend voor wat aangaat examens, afgelegd vóór de inwerkingtreding der wet, doch evenzeer voor examens, welke werden afgelegd tusschen het tijdstip van inwerkingtreding en dat, waarop de examens van het Instituut voor de eerste maal worden afgenomen.

§ 10 van het ontwerp geeft eenige slotbepalingen, welke, naar het voorkomt, geen afzonderlijke toelichting behoeven.

*De Minister van Economische Zaken,
STEENBERGHE.*

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs H. HAVERKAMP

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Other auditing and advisory work

Cassleton Elliott, E. — Dit opstel behandelt in korte trekken het arbeidsveld, dat voor den accountant open ligt, naast zijn normale controle van de jaarrekening. Na gewezen te hebben op de belangrijke controlefunctie, die de accountant te vervullen heeft bij scheepvaart- en andere pools, vestigt schr. de aandacht op de functie van den accountant als trustee, welke functie de accountant in verschillende vormen kan uit-

oefenen. Tevens gaat schr. na in hoeverre het wenschelijk is een accountant in sommige gevallen tot „Director” te benoemen, of als „Director” met speciale verantwoordelijkheid voor de financiering aan te stellen.

A II 2

The Accountant 17 en 24 Dec. 1938

The accountant as company director

Bray, F. S. — Naar schrijver meent, bestaat er nog steeds een klein aantal accountants, hetwelk twijfel koestert omtrent de wenschelijkheid, dat practiseerende accountants bestuursfuncties in vennootschappen aanvaarden. Schrijver acht den accountant echter juist den aangewezen man om dergelijke functies te bekleeden. Het welzijn van ondernemingen hangt toch veelal af van een goede organisatie en administratie, ten aanzien waarvan de accountant de erkende deskundige is. De positie van den accountant als directeur onder zijn mede-directeuren schijnt door den schrijver echter meer bedoeld te zijn als financieel adviseur, hoewel hij zooveel van de zaak moet weten, dat hij ook de handelingen van zijn mede-directeuren kan beoordeelen. De taak, welke den accountant als directeur wacht, wordt verder uitvoeriger omschreven.

A II 2

Accountancy April 1939

III. LEER VAN DE INRICHTING

Loon-, kostprijs- en magazijnadministratie

Mackloet, S. P. — Schr. geeft het eerste gedeelte van een beschrijving van een loon-, kostprijs- en magazijnadministratie in een middelgrootbedrijf, waar slechts één Underwood boekhoudmachine gebruikt wordt.

A III 3

De Kantoormachinegids Mei 1939

Les symboles en comptabilité

Commesnil, G. — In dit vervolgartikel wordt meer speciaal de toepassing van symbolen bij de opzet van administratie-schema's besproken.

A III 3

Le Commerce April 1939

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Testimony of expert Witness et at S.E.C. hearing

Redactie, — De meening van twaalf vooraanstaande public-accountants, over meer dan honderd belangrijke vragen de uitoefening van het beroep betreffende, is gevraagd door de „Securities and Exchange Commission”, zulks naar aanleiding van de in Amerika bekend geworden „McKesson & Robbins Case”. Uit het rapport dat meer dan 1500 bladzijden beslaat, wordt hier van een gedeelte der antwoorden een résumé gegeven. De Redactie acht de waarde van dit rapport, dat het geheele terrein van de accountantspraktijk omvat, van onberekenbaar belang voor praktijk en studie.

A IV 1

The Journal of Accountancy April 1939

Limited audits

Rowland, S. W. — Volgens schrijver moeten in feite alle „audits” „limited” zijn, daar in de meeste gevallen de accountant niet alles kan controleeren en het in alle gevallen noodig is, een grens te trekken, waarbuiten men niet verder zal gaan. Een accountantsrapport kan dan ook niets meer zijn dan het weergeven van een persoonlijke opinie, welke steunt op de betrouwbaarheid en bekwaamheid van den ondertekenaar. Niettemin is het publiek gewend een scheiding te maken tusschen „Complete audits” (waarbij als standaard geldt het statutaire onderzoek volgens de Companies Act 1929) en „limited audits”. Behandeld worden de grenzen en consequenties van deze laatste.

A IV 2

Accountancy April 1939

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Enquete naar het onkosten-percentage van den bouwmaterialenhandel in Nederland in 1937

Redactie — De Handelsbedrijven worden naar de grootte van hun omzet in 4 groepen verdeeld. Van elk der groepen wordt een overzicht gegeven van: de voorraden, de inkooprij van de verkoopen, de verkoopen, de brutowinst, de exploitatiekosten, de afschrijvingen en de handelswinst; een en ander in guldens en in procenten van de omzet. Daarna volgt o.a. een vergelijkende staat der percentages in de vier groepen en een detaillering der exploitatiekosten.

B a III 1

Verg. van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hafabo) Mei 1939

Coördinatie van research en industrie

Lange de Boer, Ir. E. H. J. — Een klein land heeft groote moeilijkheden te overwinnen bij zijn export; coördinatie van zijn technische krachten is daartoe noodig en mogelijk. Researchwerk voor gespecialiseer-

de producten zal grotendeels aan het initiatief van de particuliere ondernemers moeten worden overgelaten. Overigens is aan te bevelen om research te poolen b.v. onder supervisie van de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
B a III 5

De Ingenieur 19 Mei 1939

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Enkele beschouwingen omtrent de kaderwet van 10 Juni 1937

Guchteneere, A. de — Schr. bespreekt de voornaamste hervormingen door deze wet in het Belgische financiewezen teweeggebracht en het nut en de draagwijdte hiervan. De bedoeling der wet was om aan bestaande instellingen als de Nationale Bank, de Nationale Maatschppij voor krediet aan de Nijverheid, enz. meer doeltreffendheid te geven en aldus het Statuut van openbare of half-openbare credietinstellingen te herzien met het doel een betere coördinatie van hun werking te verzekeren. Schrijver acht deze hervorming een der belangrijkste maatregelen door de Regeering in de laatste jaren getroffen.

B a V 1 *Annales des Sciences Commerciales et Economiques 3e Jaargang No. 3*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Coördinatie van research en industrie

Lange de Boer, Ir. E. H. J. — Een klein land heeft groote moeilijkheden te overwinnen bij zijn export; coördinatie van zijn technische krachten is daartoe noodig en mogelijk. Researchwerk voor gespecialiseerde producten zal grotendeels aan het initiatief van de particuliere ondernemers moeten worden overgelaten. Overigens is aan te bevelen om research te poolen b.v. onder supervisie van de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.

B a VI 1 *De Ingenieur 19 Mei 1939*

Other auditing and advisory work

Cassleton Elliott, E. — Dit opstel behandelt in korte trekken het arbeidsveld, dat voor den accountant open ligt, naast zijn normale controle van de jaarrekening. Na gewezen te hebben op de belangrijke controlefunctie, die den accountant te vervullen heeft bij scheepvaart- en andere pools, vestigt schr. de aandacht op de functie van den accountant als trustee, welke functie de accountant in verschillende vormen kan uitoefenen. Tevens gaat schr. na in hoeverre het wenschelijk is een accountant in sommige gevallen tot „Director” te benoemen, of als „Director” met speciale verantwoordelijkheid voor de financiering aan te stellen.

B a VI 17 *The Accountant 17 en 24 Dec. 1938*

The accountant as company director

Bray, F. S. — Naar schrijver meent, bestaat er nog steeds een klein aantal accountants, hetwelk twijfel koestert omtrent de wenschelijkheid, dat practiseerende accountants bestuursfuncties in vennootschappen aanvaarden. Schrijver acht den accountant echter juist den aangewezen man om dergelijke functies te bekleeden. Het welzijn van ondernemingen hangt toch veelal af van een goede organisatie en administratie, ten aanzien waarvan de accountant de erkende deskundige is. De positie van den accountant als directeur onder zijn mede-directeuren schijnt door den schrijver echter meer bedoeld te zijn als financieel adviseur, hoewel hij zooveel van de zaak moet weten, dat hij ook de handelingen van zijn mede-directeuren kan beoordeelen. De taal, welke den accountant als directeur wacht, wordt verder uitvoeriger omschreven.

B a VI 17 *Accountancy April 1939*

Het gebied van de kantoordrukmachine

Leemhuis, J. — Schr., technisch deskundige van de Federatie der Werkgeversverenigingen in het Boekdrukkersbedrijf, wil trachten eenige richtlijnen aan te geven, om na te gaan, op welke wijze mededeelingen, formulieren e.d. drukwerk op de meest economische wijze kunnen worden vermenigvuldigd. Schr. doet dit door kostprijzen op uniforme basis op te stellen. De Redactie geeft een naschrift.

B a VI 23 *De Kantoormachinegids Mei 1939*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De menselijke factor

Weber, E. P. — Bij de beoordeeling van sollicitanten wordt meer en meer het wetenschappelijk psychotechnisch onderzoek toegepast. Daarbij is ook de psyche, het karakter van den sollicitant van groot belang, in het bijzonder t.a.v. de vraag „hoe stelt de candidaat zich tegenover een hem opgedragen taak”. Onderscheiden moeten hier worden de werkers en de werkers-in-schijn, welke laatste groep de permanente bezwarenmakers omvat en degenen, uit wiens handen men het werk maar niet los kan krijgen. De karaktertrekken en de werkwijze van deze typen worden duidelijk geanalyseerd.

B a VII 5 *Administratieve Arbeid April 1939*

Het bieten-alcohol vraagstuk

Redactie — Voor- en nadeelen van een verplichte menging van

een percentage bieten-alcohol in de benzine worden besproken en eenige beschouwingen over de extra kosten gegeven.

B a VII 6 *Alg. Ncd. Verkeersfederatie 9 Mei 1939*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

De toestand in de scheepsbouwindustrie

Jones, J. H. — Schrijver geeft in het kort weer de positie van de Engelsche scheepsbouwindustrie vóór en na den oorlog en beschrijft summier de verschillende moeilijkheden, waarmede het bedrijf in den tegenwoordigen tijd, mede tengevolge van de snelle herbewapening, heeft te kampen.

B b V 8 *The Accountant 3 Dec. 1938*

VI. HANDEL

Enquete naar het onkosten-percentage van den bouwmaterialenhandel in Nederland in 1937

Redactie — De Handelsbedrijven worden naar de grootte van hun omzet in 4 groepen verdeeld. Van elk der groepen wordt een overzicht gegeven van: de voorraden, de inkooprijzen van de verkoopen, de verkoopen, de brutowinst, de exploitatiekosten, de afschrijvingen en de handelswinst; een en ander in guldens en in procenten van de omzet. Daarna volgt o.a. een vergelijkende staat der percentages in de vier groepen en een detaillering der exploitatiekosten.

B b VI 9 *Verg. van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hafabo) Mei 1939*

VII. TRANSPORT

Verkeerseconomische ervaringen in overzeesche landen

Hondelink, Prof. Ir. E. R. — Spreker wijst op de invloed die sociografische omstandigheden op de verkeerspolitiek uitoefenen. Hij geeft eenige voorbeelden van verschillende wijzen van coördinatie (verdeling van het vervoersaanbod over de vervoersgelegenheden) en vergelijkt t.a.v. de prijsvorming met elkaar: tarief en contractstelsel.

B b VII 1 *De Ingenieur 21 April 1939*

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

De boerenleenbanken in Nederland in de depressie

Allereerst wordt iets medegedeeld over de organisatie van de boerenleenbanken in Nederland, daarna worden de cijfers bekeken. De landbouwcrisis heeft een aanzienlijken terugslag op het boerenbankwezen gehad, doch het heeft zich kunnen handhaven. De landbouwcrisispolitiek heeft tweërlei gevolg op het landbouwkredietwezen. Het prijsrisico in den landbouw werd beperkt en daarmee het risico voor de banken. In de tweede plaats is de periode van groote expansie in den Nederlandschen landbouw, en dus ook in zijn kredietwezen, voorbij. Het inkrimingsproces leidde tot een toestand van overliquiditeit. Nochtans is het bedrag der verleende kredieten nog grooter dan het bedrag aan debiteuren der vier groote Nederlandsche banken.

B b X 5 *Economisch Statistisch Maandbericht April 1939*

Verschuivingen in de beleggingen der particuliere spaarbanken

De belangrijkste verschuivingen zijn, bij de uitzettingen op korten termijn 1°. een aanzienlijke teruggang der prolongatieposten. 2°. een grooter aandeel van het schatkistpapier. 3°. een afnemning van het totaal der uitzettingen op korten termijn. Bij de beleggingen op langen termijn 1°. een terugvallen van het aandeel der hypothecaire uitzettingen na een aanzienlijke stijging tot 1931. 2°. een afnemning der belegging in buitenlandsche effecten. 3°. een toenemende belegging in Nederlandsche overheidsschuld, ook in den vorm van onderhandsche leeningen.

B b X 7 *Economisch Statistisch Maandbericht April 1939*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Berg, Karl. Betriebsbuchführung. Die Technik der innerbetrieblichen Rechnungslegung auf Grund der neuen Grundsätze für Buchhaltung und Kostenrechnung. Hamburg, 1939.

Buchführung und Kostenrechnung. Hrsg. von Johann Fischer, Otto Hesz und Georg Seebauer. Leipzig, 1939.

Kreis, Heinrich, Klemens Kleine und Adolf Müller. Leitfaden für das Rechnungswesen in der Eisen schaffenden Industrie. Band I. Kostenrechnung, Bewertung und Erfolgsrechnung. Düsseldorf, 1938.

Lutzeyer, Aug. Erläuterungen zu den Bestimmungen über Lagerbuchführung und Bestandsmeldung für unedle Metalle. Mit Buchungsbeispiele und Sonder entscheidungen. Abgeschlossen am 8. August 1938. Berlin, 1938.

Lutzeyer, Aug. Lagerbuchführung und Bestandsmeldung für unedle Metalle. Vollständige Wortlaut der Bestimmungen. Abgeschlossen am 2. Juli 1938. Berlin, 1938.